

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ У СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Арабова Мухиба Базаровна
старший преподаватель кафедры Русского языка и литературы
Термезского государственного педагогического института

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается самостоятельная работа студентов как вид учебной деятельности, указываются отличия самостоятельной работы от других видов учебной деятельности, отмечаются проблемы организации самостоятельной работы при изучении русского языка как иностранного, возможности ее использования; приводятся примеры заданий для самостоятельной работы.

Ключевые слова: Самостоятельная работа, обучение иностранному языку, русский язык как иностранный, коммуникация, диалог.

RUS TILINI O'QITISHDA OLIY O'QUV YURTLARI TALABALARI UCHUN MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH

ANNOTATSIYA

Maqolada talabalarning mustaqil ishi o'quv faoliyatining bir turi sifatida muhokama qilinadi, mustaqil ish va o'quv faoliyatining boshqa turlari o'rtasidagi farqlar ko'rsatilgan, rus tilini chet tili sifatida o'rganishda mustaqil ishni tashkil etish muammolari, uning imkoniyatlari ko'rsatilgan. foydalanish; mustaqil ish uchun topshiriqlarga misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Mustaqil ish, chet tilini o'rgatish, rus tili chet tili sifatida, muloqot, dialog.

Современное общество предъявляет высокие требования к уровню образованности, степени сформированности профессиональных навыков выпускника высшей школы. В связи с этим основной задачей вузов является оптимизация процесса обучения, отбор наиболее продуктивных методов, приемов для его осуществления, максимальное использование различных видов и форм работы на занятиях. Одним из таких видов является

самостоятельная работа студентов. В современной методической литературе существует множество различных определений самостоятельной работы, ее классификаций.

Довольно подробно они проанализированы в работе О.Б. Томашевской и Н.А. Малиновской. Беря во внимание различия в понимании и формулировке основных положений самостоятельной работы, условимся под самостоятельной работой понимать «выполнение заданий без непосредственного участия преподавателя» [1, с. 115]. Таким образом, самостоятельная работа, как отдельный вид учебной деятельности, может быть обязательной (задания, предусмотренные учебным планом) и факультативной (дополнительной: задания, выполняемые студентами по собственной инициативе). Отметим, что еще недавно образовательный стандарт обучения в вузах предусматривал внесение в учебный план специальности определенного количества часов на выполнение самостоятельной работы. Таким образом, этот вид учебной деятельности понимался как отдельный, значимый.

Современный стандарт уже предусматривает внесения в учебный план самостоятельной работы. Однако этот вид работы не перестает существовать и по-прежнему является важным в процессе обучения, потому как практика показывает, что знания, полученные в ходе самостоятельного поиска и изучения материала, являются наиболее прочными. Так как самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности, она должна планироваться педагогом и осуществляться под его контролем.

Всем известно, что при подготовке и организации самостоятельной деятельности студентов преподаватель может столкнуться с рядом трудностей. В связи с этим преподаватель должен учитывать общую учебную нагрузку учащихся, объективно оценивать степень важности «своего» предмета, что нередко бывает довольно сложно сделать.

Безусловно, существует и другая проблема – нежелание студента заниматься выполнением заданий сверх плана. В этом случае преподаватель должен заинтересовать и направить студента. Еще одним важным требованием к самостоятельной работе является ее «ритмичность»: во-первых, распределение объема самостоятельной работы должно быть равномерным в течение семестра, цикла изучаемой дисциплины, во-вторых, самостоятельная

работа не должна приводить к интенсификации учебного процесса. В этом случае возможна замена «рутинных» элементов обучения самостоятельными видами деятельности. Самостоятельная работа студентов, как отдельный вид учебной деятельности, во многом способствует развитию творческой деятельности, что, безусловно, повышает качество подготовки специалистов.

Поэтому часто задания для самостоятельной работы носят творческий характер. Например, при изучении темы «Актуальные проблемы обучения» возможно предложить студентам составить рассказ об актуальных проблемах своей страны при изучении русского языка как иностранного. Степень участия преподавателя в подготовке такого выступления может быть разной: при работе с сильными студентами функция педагога направляющая, при более слабой подготовке студентов это может быть и совместное составление плана, контроль на различных этапах выполнения самостоятельной работы.

При изучении темы «Описание внешности и характера человека» студенты могут выполнить следующее задание: найдите в литературе описание внешности, характера литературного героя. Другой вариант творческого задания – по описанию поступка человека опишите его характер. Таки знания способствуют не только развитию наблюдательности, но и поможет студентам-педагогам во время прохождения практики и непосредственного общения с учащимися.

Еще одной особенностью самостоятельной работы является то, что она может осуществляться на занятиях различного вида: на лекциях, практических занятиях, консультациях, при выполнении домашнего задания. В таком случае она является уже методом обучения. К сожалению, проблема организации самостоятельной работы при изучении русского языка как иностранного языка в неязыковых вузах стоит довольно остро. Это объясняется тем, что при изучении языка основная работа происходит как раз как самостоятельная, ведь полагают, невозможно научить говорить на русском языке, этому можно только научиться. Действительно, выработка навыков говорения – это не просто повторение изученного, это общение с носителями языка, полноценное участие в коммуникации. Напомним, что в самостоятельной работе выделяется ряд этапов: копирование – репродуцирование – продуцирование – самостоятельная творческая деятельность. Эти этапы прослеживаются на протяжении всего цикла освоения иностранного языка: на начальном этапе это

в основном копирование: упражнения типа «делай как я» (обучение письму и чтению элементов языка). На этапе репродукции процесс копирования осложняется обобщением методов и приемов обучения, решением более сложных образовательных задач (например, составление слов из слогов, словосочетаний и предложений из слов и т.д.). На третьем уровне самостоятельной деятельности студенты могут применять имеющиеся знания для решения сложных ситуативных задач, контаминируя для этого имеющиеся знания и навыки (например, составление диалогов с учетом нескольких вариантов развития коммуникативного акта). На заключительном этапе самостоятельная работа представляет собой деятельность студента по решению неизвестных сложных задач (например, решение коммуникативных задач в процессе спонтанного общения с носителями языка). Именно на осуществление общения, на успешный коммуникативный акт направлено обучение иностранному языку вообще, и самостоятельная работа в частности. Таким образом, от прочих видов учебной деятельности самостоятельную работу студентов отличает особая форма подготовки и организации, степень вовлеченности всех участников этого процесса и более стойкий результат деятельности по приобретению знаний. Потому бесспорным представляется вывод, что самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе вообще, и педагогическом вузе в частности.

Самостоятельную работу на уроках русского языка в системе вуза правомерно рассматривать скорее, как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство ее логической и психологической организации. Основопологающим требованием общества к современному образованию является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в деятельности.

Существуют некоторые структурные принципы анализа значения, места и функции самостоятельной деятельности на занятиях русского языка. А именно:

- содержательный компонент: выделение познавательной задачи, цели учебной аудиторной или внеаудиторной самостоятельной деятельности;
- процессуальный компонент: подбор, определение, применение адекватных способов самостоятельных действий, ведущих к достижению результатов;
- мотивационный компонент: потребность в самостоятельном приобретении новых знаний.

Процесс самостоятельной деятельности обучающихся 1-го курса на занятиях русского языка представляется в виде триады: мотив — действие — результат. Под системой самостоятельных работ на занятии русского языка подразумевается совокупность взаимосвязанных, обуславливающих друг друга, логически вытекающих один из другого и подчиненных общим задачам видов работ. Естественно, всякая система должна удовлетворять определенным требованиям или принципам современного русского языкознания. В противном случае это будет не система, а случайный набор фактов, объектов, предметов и явлений.

При построении системы самостоятельных работ по специальности в качестве основных дидактических требований выдвинуты следующие:

- система самостоятельных работ должна способствовать приобретению обучающимися глубоких и прочных знаний по основным разделам «Орфография», «Синтаксис», «Культура речи»; развитию у них познавательных способностей, формированию умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, применять их на практике;
- система должна удовлетворять основным принципам дидактики, прежде всего принципам доступности и систематичности, связи теории с практикой, сознательной и творческой активности, принципу обучения на высоком научном уровне;
- входящие в систему самостоятельные работы должны быть разнообразны по учебной цели и содержанию, чтобы обеспечить формирование у обучающихся разнообразных умений и навыков;
- последовательность выполнения аудиторных и внеаудиторных самостоятельных работ должна логически вытекать из предыдущих работ и готовить почву для выполнения последующих заданий. В этом случае между

отдельными работами обеспечиваются не только «ближние», но и «дальние» связи.

В процессе обучения русскому языку применяются различные виды самостоятельной работы. Например, для обучающихся целесообразно на уроке русского языка применять упражнения, сконцентрированные на практически-прикладном аспекте процесса индивидуализированного обучения:

- задания, обеспечивающие формирование самоконтроля грамматических навыков;
- упражнения, направленные на само редактирование письменных речевых ошибок;
- самостоятельное составление обучающимися грамматических упражнений с последующим самоконтролем их выполнения;
- задания, построенные на материале текстов профессиональной направленности;
- упражнения на восстановление текста по приобретаемой обучающимися специальности.

Особое внимание преподаватель русского языка должен уделять систематическому усложнению заданий и упражнений. Усложнение заданий целесообразно проводить даже внутри одного вида работы. Так, например, чтобы сделать процесс контроля и закрепления знаний более эффективным на уроке, возможно применение трехвариантных тестовых заданий, в основе которых также лежит принцип постепенного усложнения материала. Например, задания первого и второго вариантов — среднего уровня сложности, а задания третьего варианта — повышенной сложности. Трехвариантные тестовые задания предлагаются после каждого изученного раздела языка. Работа с тестовыми заданиями дает возможность выявить пробелы обучающихся, требующие устранения.

Значительное место в процессе контроля и закрепления знаний, обучающихся отводится проверочным заданиям с профессиональной направленностью, с которыми можно работать на любой стадии занятия. Они позволяют повторить ранее изученный материал не только по русскому языку, но и спец предмету. По виду, форме и содержанию проверочные задания могут

быть репродуктивными (воспроизводящими), сравнительными, логически-поисковыми, ассоциативно-сравнительными, обобщающими.

Использование текстов профессиональной направленности является неотъемлемой частью изучения не только русского языка, но и повторения материала по спец предмету. Например, используются профессиональные словарно-орфографические диктанты, где повторяют основные правила орфографии, запоминают правильное написание не только профессиональных слов, но и текстов профессиональной направленности.

Продуктивным самообразованием в области русского языка является исследовательская работа обучающихся как аудиторная, так и внеаудиторная.

При исследовательском подходе обучающийся получает знания о предметах и явлениях, устанавливает пути их изучения в ходе самостоятельного исследования. При использовании исследовательского подхода деятельность обучающихся направлена на творческое усвоение научных знаний и овладение методами научного познания. Тематика и характер исследовательских работ, обучающихся различны, например: «Особенности русских и узбекских пословиц и поговорок», «Секреты орфографии», «Азбука профессии», «У истоков профессии» и др. А использование в домашней исследовательской работе интернет-ресурсов позволяет преподавателю реализовать выполнение самостоятельных заданий на 30%. Исследовательская работа имеет огромное значение, так как вырабатывает умения и навыки самостоятельной работы студента.

Самостоятельная работа в процессе обучения русскому языку должна опираться на взаимосвязь предмета с профессией. Самостоятельная работа с учебником, логический анализ текста, членение его на части, формулирование заголовков частей, составление простых и сложных планов, подготовка устных и письменных сообщений, конспектирование статей, задания с профессиональной направленностью — все эти виды работ, способствующие развитию самостоятельности обучающихся, вооружают их навыками, необходимыми в жизни.

Самостоятельная работа будет успешна тогда, когда обучающиеся очень хорошо понимают, что нужно делать, как это следует выполнять и зачем. Необходимым условием также является и видимый результат их действий — это мониторинг, который является основой для управления

процессом повышения качества образованности по русскому языку при проведении самостоятельных работ. Таким образом, в процессе изучения русского языка в вузу студенты учатся наблюдать языковые явления, сравнивать и сопоставлять их, анализировать, обобщать, выделять главное, рассуждать, делать выводы, словом, овладевают такими логическими операциями, которые необходимы для самостоятельного решения вопросов, выдвигаемых жизнью.

Самостоятельная работа на занятиях русского языка в вузе при умелой ее организации становится прекрасным средством воспитания самостоятельного мышления, готовности к принятию самостоятельных решений, активной жизненной позиции будущего высококвалифицированного специалиста.

Список использованной литературы.

1. Гагарин А. В. Психология и педагогика высшей школы. Учебное пособие. – М., 2010. – 240 с.
2. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э. Ф. Зеер. — М.: Издательский центр «Академия», 2007.
3. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
4. Арабова М.Б. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков: статья Инновационные и реативные и методы обучения русскому языку как иностранному. 2023. Стр.379-388

Research Science and Innovation House